

THE PHENOMENON OF METAMODERNISM IN CONTEMPORARY RUSSIAN AND FOREIGN LITERATURE: FROM IRONY TO A NEW SINCERITY

Nuridinov Zuhridin Shuhrat ugli

Lecturer, Department of Russian Language Methodology,
Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

Abstract

This article examines metamodernism as a cultural and literary trend that emerged at the turn of the 20th and 21st centuries as a reaction to postmodern irony and cultural nihilism. The concept of "oscillation" (metaxis) between sincerity and irony, defined by T. Vermeulen and R. van den Akker, is analyzed, and its manifestations in the works of E. Vodolazkin, V. Pelevin, D.F. Wallace, and J. Franzen are examined. It is concluded that metamodernism represents an attempt to overcome cultural skepticism through a conscious return to meaning-forming categories—faith, sincerity, and grand narratives.

Keywords

metamodernism, postmodernism, new sincerity, post-irony, contemporary literature, cultural paradigm, metaaxis.

ФЕНОМЕН МЕТАМОДЕРНИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ОТ ИРОНИИ К НОВОЙ ИСКРЕННОСТИ

Нуридинов Зухриддин Шухрат угли

Преподаватель кафедры методики русского языка, Ферганский
государственный университет, г. Фергана, Узбекистан

Аннотация. В статье рассматривается метамодернизм как культурная и литературная тенденция, сложившаяся на рубеже XX–XXI веков в качестве реакции на постмодернистскую иронию и культурный нигилизм. Анализируется концепция «колебания» (metaxis) между искренностью и иронией, обозначенная Т. Вермюленом и Р. ван ден Аккером, и рассматриваются её проявления в произведениях Е. Водолазкина, В. Пелевина, Д. Ф. Уоллеса и Дж. Франзена.

Делается вывод о том, что метамодернизм представляет собой попытку преодоления культурного скептицизма через осознанное возвращение к смыслообразующим категориям - вере, искренности и большим нарративам.

Ключевые слова: метамодернизм, постмодернизм, новая искренность, постирония, современная литература, культурная парадигма, метакси.

Введение

Конец XX века характеризовался доминированием постмодернистской парадигмы, основанной на тотальной иронии, фрагментарности и отказе от «больших нарративов». Однако начиная с 1990-х годов в литературе, кино и культуре в целом наблюдается смещение акцентов: возникает потребность в искренности, смысле и эмоциональной вовлечённости, не отказывающихся при этом от наработанного постмодернизмом инструментария. Этот процесс получил наименование «метамодернизм» - термин, введённый в научный оборот голландскими исследователями Т. Вермюленом и Р. ван ден Аккером в эссе «Заметки о метамодернизме» (2010). Актуальность обращения к данной теме обусловлена тем, что метамодернистская «структура чувства» всё активнее проявляется как в зарубежной, так и в отечественной литературе, формируя новый тип художественного сознания, востребованный современным читателем.

Показательно, что метамодернистская «структура чувства» оформлялась почти одновременно в нескольких национальных культурах и осмыслялась в разных терминах. Ещё до работы Т. Вермюлена и Р. ван ден Аккера британский критик А. Кирби предложил понятие «диджимодернизма», связав смену парадигмы с интерактивной цифровой средой, а французский теоретик Н. Буррио ввёл термин «альтермодерн». В отечественной гуманитарной мысли близкие процессы ещё в 1990-е годы фиксировал М. Н. Эпштейн, писавший о «новой искренности». Многообразие этих наименований свидетельствует о том, что речь идёт не о локальном литературном явлении, а о широком сдвиге художественного сознания, в рамках которого ирония перестаёт быть самодостаточной ценностью и соседствует с потребностью в смысле и подлинном переживании.

Основная часть

Теоретическое осмысление метамодернизма опирается на представление о культуре как о сменяющих друг друга «структурах чувства» - понятии, восходящем к работам Р. Уильямса. Согласно Т. Вермюлену и Р. ван ден Аккеру, на смену постмодернистской структуре чувства, для которой характерны ирония, пастиш и недоверие к метанарративам, приходит структура, метафорически описываемая через образ маятника, непрерывно колеблющегося между полюсами модернистского энтузиазма и постмодернистской деконструкции. Сам термин «метаксис» исследователи заимствуют из платоновской традиции, где он обозначает промежуточное, «срединное» состояние человека, пребывающего между знанием и незнанием, земным и идеальным. Метамодернизм при этом нередко связывается с возвращением романтической чувствительности: подобно романтикам, метамодернисты стремятся соединить иронию и серьёзность, осознавая иллюзорность больших идеалов, но сознательно выбирая движение к ним «как если бы» они были достижимы. Эта установка - действовать и чувствовать вопреки знанию о невозможности окончательного смысла - становится определяющей для метамодернистской поэтики.

Ключевым понятием метамодернизма является «колебание» (metaxis) - состояние постоянного движения между противоположными полюсами: иронией и искренностью, наивностью и знанием, надеждой и меланхолией. В отличие от постмодернистского текста, который деконструирует смысл и не предлагает читателю опоры, метамодернистское произведение допускает одновременное присутствие иронической дистанции и подлинного эмоционального высказывания. Как отмечают теоретики направления, ирония и искренность не исключают друг друга, а образуют динамическое единство, отражающее противоречивость современного сознания.

Важнейшей категорией, через которую метамодернизм проявляется в литературе, становится «новая искренность» и тесно связанное с ней понятие постиронии. Если классическая ирония постмодернизма предполагала дистанцию, недоверие и невозможность прямого высказывания, то постирония

описывает такой способ письма, при котором автор, пройдя через иронию и усвоив её уроки, вновь обретает право говорить прямо - о любви, вере, страдании, смысле - не впадая при этом в наивность и сентиментальность. Искренность здесь не противоположна иронии, а как бы надстраивается над ней: высказывание сохраняет память о собственной возможной фальши, но всё равно совершается. Именно поэтому метамодернистский текст так часто строится на сознательном риске - риске показаться банальным, пафосным или уязвимым. Этот риск осмысленного, незащищённого высказывания и оказывается тем, что отличает новую искренность как от романтической непосредственности, так и от постмодернистской отстранённости.

В русской литературе наиболее показательным примером метамодернистской поэтики является роман Евгения Водолазкина «Лавр» (2012). Произведение, посвящённое средневековому святому, написано современным языком и сочетает игровые элементы постмодернизма (нелинейная организация времени, стилизация под древнерусский текст) с неироничной серьёзностью в постановке вопросов веры, спасения души и смысла жизни. Подобное колебание между игрой и подлинным пафосом характерно и для позднего творчества В. Пелевина, в романах которого ироническое осмысление цифровой реальности соседствует с искренней тревогой за судьбу человеческого сознания в эпоху технологий.

Метамодернистская чувствительность отчётливо проявляется и в русской поэзии рубежа веков, где она во многом смыкается с традицией «новой искренности», на которую ещё в 1980–1990-е годы указывали Д. А. Пригов и М. Н. Эпштейн. В стихах Д. Воденникова, В. Полозковой и ряда других авторов прямое лирическое высказывание, исповедальность и обращённость к читателю сочетаются с рефлексией о собственной литературности, с памятью об иронии концептуализма. Сходную логику можно обнаружить и в прозе Г. Яхиной, чьи романы соединяют черты исторического повествования с подчёркнуто эмоциональным, человеческим взглядом на трагические события XX века. Характерно, что во всех этих случаях авторы не отказываются от сложности

формы и не возвращаются к «наивному» реализму, но используют накопленный арсенал приёмов для решения задач, которые постмодернизм считал невозможными или скомпрометированными, - для разговора о вере, памяти, любви и человеческом достоинстве.

В зарубежной литературе фигурой, во многом предвосхитившей метамодернистскую чувствительность, считается Дэвид Фостер Уоллес. Его роман «Бесконечная шутка» (1996), формально сложный и ироничный, одновременно пронизан стремлением преодолеть постмодернистский цинизм и выйти к подлинной эмпатии - задача, которую сам автор формулировал как попытку «пробиться сквозь иронию к искренним чувствам». Аналогичные тенденции прослеживаются в творчестве Джонатана Франзена, чьи романы сочетают традиции социального романа с искренней обеспокоенностью семейными и экологическими проблемами, а также у Дженнифер Иган, экспериментирующей с формой повествования при сохранении эмоциональной целостности высказывания.

Важно отметить, что метамодернизм не отвергает достижения постмодернизма - гибридность форм, интертекстуальность, игру со стилями, - но переосмысляет их функцию: они становятся не целью, а средством для выражения подлинного содержания. В этом смысле метамодернистская литература возвращает интерес к сюжету, мифу и этическим вопросам, при этом сохраняя осознание сложности и неоднозначности современного мира - то, что теоретики направления называют «просвещённой наивностью».

Вместе с тем понятие метамодернизма остаётся предметом научных дискуссий. Критики указывают на терминологическую расплывчатость термина, на трудность его отграничения от позднего постмодернизма и сомневаются, идёт ли речь о новой эпохе или лишь о внутренней тенденции постмодерна, его самокритике и самопреодолении. Эти возражения, однако, не отменяют эвристической ценности понятия: даже как рабочая метафора метамодернизм позволяет описать реальный сдвиг в художественном сознании последних десятилетий - отказ от исчерпавшего себя скепсиса и поиск форм, способных

вновь удерживать смысл. Именно поэтому, несмотря на незавершённость теоретического аппарата, обращение к метамодернистской оптике представляется продуктивным и для анализа отдельных текстов, и для понимания логики современного литературного процесса.

Заключение

Проведённый анализ позволяет рассматривать метамодернизм как значимую тенденцию современного литературного процесса, отражающую запрос культуры на новую искренность после длительного периода постмодернистской иронии. Метамодернистская поэтика, как показывают произведения Е. Водолазкина, В. Пелевина, Д. Ф. Уоллеса, Дж. Франзена и других авторов, реализуется через осознанное колебание между ироническим и искренним модусами высказывания, благодаря чему литература одновременно сохраняет критическую дистанцию и возвращает читателю утраченные смысловые опоры. При этом важно подчеркнуть, что речь идёт не об отказе от завоеваний постмодернизма, а об их переосмыслении: гибридность форм, интертекстуальность и языковая игра перестают быть самоцелью и становятся инструментами разговора о вере, памяти, любви и этическом выборе.

Сказанное позволяет видеть в метамодернизме не столько окончательно сложившуюся систему, сколько живую и продолжающую формироваться «структуру чувства», которая отвечает на духовные запросы человека начала XXI века. Дальнейшее изучение метамодернистских стратегий - категории «колебания», постиронии и новой искренности, их национальных вариантов в русской и зарубежной литературе - представляется перспективным направлением как в области теории литературы, так и в практике преподавания современной словесности в вузе, где обращение к метамодернистской оптике помогает студентам осмыслить логику новейшего художественного развития.

Список литературы:

1. Vermeulen T., van den Akker R. Notes on Metamodernism // Journal of Aesthetics & Culture. 2010. Vol. 2.
2. Водолазкин Е. Г. Лавр. М.: АСТ, 2012. 440 с.

3. Уоллес Д. Ф. Бесконечная шутка. М.: АСТ, 2018. 1280 с.
4. Эпштейн М. Н. Постмодерн в России: литература и теория. М.: Издание Р. Элинина, 2000. 368 с.
5. Vermeulen T., van den Akker R., Gibbons A. (eds.) Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth After Postmodernism. London; New York: Rowman & Littlefield, 2017. 280 p.
6. Kirby A. Digimodernism: How New Technologies Dismantle the Postmodern and Reconfigure Our Culture. - New York: Continuum, 2009. 282 p.
7. Липовецкий М. Н. Паралогии: Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920–2000-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 848 с.
8. Wallace D. F. E Unibus Pluram: Television and U.S. Fiction // Review of Contemporary Fiction. 1993. Vol. 13, No. 2. P. 151–194.
9. Пелевин В. О. iPhuck 10. М.: Эксмо, 2017. 416 с.